

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

*Тургунбоев Жалолiddин Тургунбой угли
базовый докторант*

Узбекский государственный университет мировых языков

Эмоциональный интеллект является одним из важнейших компонентов структуры личности ребенка. Уровень его развития определяет успешность адаптации младшего школьника к условиям школьного обучения и социальную адаптацию в целом. Специалистам разных научных областей, работающим с детьми младшего школьного возраста, следует обращать внимание на уровень развития у них эмоционального интеллекта. На данный момент в арсенале школьного психолога существует несколько инновационных технологий развития эмоционального интеллекта, одним из них является психогимнастика.

Психогимнастика – это метод, при котором без помощи слов участники выражают себя и общаются. Это эффективное средство оптимизации социально воспринимаемой сферы личности, так как позволяет обратить внимание на «язык тела» и пространственно-временные характеристики общения. Термин «психогимнастика» можно понимать в широком и узком смысле. В узком смысле под психогимнастикой понимаются игры, исследования, основанные на использовании моторного выражения в качестве основного средства общения в группе. Этот тип психогимнастики направлен на решение проблем групповой психокоррекции: установление контакта, снятие стресса, развитие обратной связи и т. д. В более широком смысле психогимнастика – это курс специальных занятий, направленных на развитие и коррекцию различных аспектов человеческой психики, когнитивной и эмоционально-личностной сфер [2,17].

Одним из положительных моментов психогимнастики, как метода развития эмоционального интеллекта у младших школьников является

возможность непосредственного общения ребенка со сверстниками в условиях привычной для него деятельности. Данное мнение подтверждает один из исследователей, изучаемого нами вопроса, К.Э. Изард высказывая мысль о том, что психогимнастические упражнения помогают ребенку общаться со сверстниками, выражать свои чувства и понимать чувства окружающих. Он развивает положительные черты характера, такие как доверие, честность, смелость, доброта и невротические проявления исчезают.

Психогимнастика, представляющая собой невербальный метод групповой работы, способствует выражению эмоциональных состояний посредством движений, мимики, пантомимы.

Структура психогимнастического занятия состоит из нескольких частей: подготовительной, пантомимической, заключительной [3,4].

В подготовительной части решаются следующие задачи:

- 1) Уменьшение напряжения у участников.
- 2) Формирование чувствительности к собственной двигательной активности, развитие внимания, двигательной активности других людей.
- 3) Снижение эмоциональной напряженности между участниками группы.
- 4) Формирование способности выражать свои чувства и эмоции без слов.

Для решения первой задачи может быть использовано такое упражнение как «третий лишний», разнообразные подвижные игры. Упражнения должны состоять из простейших движений.

Следующая задача решается с использованием упражнений иного характера. Это могут быть такие упражнения как:

1. Гимнастика с опозданием. Суть упражнения заключается в том, что вся группа повторяет гимнастические упражнения после одного из участников и отстает от лидера в одном движении.
2. Передача ритма по кругу. Один из участников начинает упражнения, затем остальные повторяют эти упражнения по кругу.

3. Передача движения по кругу. Один из участников группы начинает действие с воображаемым объектом, чтобы действие могло продолжаться. Сосед продолжает это действие, поэтому воображаемый объект обходит весь круг.

4. Зеркало. Участники становятся парами и повторяют движения своего партнера [1, 32].

Данный тип упражнений развивает сотрудничество, сокращает эмоциональную дистанцию между участниками группы. Для решения данной задачи подходят упражнения, при которых между участниками предусмотрен непосредственный контакт, например, участнику необходимо разойтись с партнером на узком мостике, успокоить расстроенного партнера, передать чувства по кругу. На данном этапе могут использоваться и другие упражнения, связанные с развитием способности выражать свои чувства средствами невербального общения. Например, участникам предлагают договориться о чем – либо, используя только жесты, изобразить определенное эмоциональное состояние (радость, злость, сочувствие). Таким образом, подготовительная часть является важнейшим этапом. Она может занимать до половины времени занятия, так как многие участники не умеют открыто выражать свои эмоциональные состояния, имеют барьеры общения.

Особенно данные трудности прослеживаются в работе с детьми младшего школьного возраста. Отметим, что в некоторых случаях первые занятия психогимнастики могут состоять только из заданий подготовительной части.

Следующий этап, пантомимический является непосредственно основной частью данного метода. На этом этапе ведущий определяет тему, связанную с проблематикой группы, которая в дальнейшем прорабатывается участниками, используя только невербальные средства общения. Содержание тем неограниченно. Наиболее часто встречаются следующие:

1. «Преодоление трудностей». Данные темы освещают проблемы и конфликты людей, представленные в символической форме. Участникам необходимо поочередно показать способы преодоления жизненных трудностей. Суть заключается в том, что проблемой может быть любой из объектов, который показывает барьер, который необходимо преодолеть.

2. «Запретный плод». Участники высказываются как они себя ведут в ситуациях, когда их желание вступает в конфликт с внешними или внутренними стандартами.

3. «Моя семья». Участник должен расставить остальных членов группы на той дистанции, которая соответствует степени эмоциональной близости с членами своей семьи или ближайшим окружением. Упражнение особенно подходит для диагностики межличностных отношений школьников.

4. «Моя группа». Участники выражают свои чувства и эмоции к ближайшему окружению, членам семьи, участникам группы. Каждое задание заканчивается рефлексией, участники обмениваются эмоциональными переживаниями, возникшими в ходе выполнения того или иного пантомимического задания[3, 35].

Вербализация своих чувств очень важна для эффективного психогимнастического процесса. Заключительный этап направлен на снятие напряжения, которое могло возникнуть в ходе выполнения упражнений, способствует повышению сплоченности группы. Для этого могут быть использованы упражнения из подготовительного этапа. Так же на данном этапе подводятся итоги занятия, проводится рефлексия.

Психогимнастика имеет большой потенциал в работе не только со взрослыми, но и с детьми, особенно для нас актуальна возможность ее использования для развития эмоционального интеллекта в младшем школьном возрасте.

Как один из методов работы психолога с детьми младшего школьного возраста, психогимнастика имеет ряд преимуществ:

- 1) Она проводится в игровой форме.
- 2) Организация благоприятного эмоционального фона.
- 3) Предоставляет ребенку способность активно воображать.
- 4) Работа в группе.

Психогимнастика в работе с детьми данного возраста позволяет решить следующие задачи:

1. Преодолеть коммуникативные барьеры в общении со сверстниками и взрослыми. 2. Снизить эмоциональное напряжение, сохранить психическое благополучие. 3. Предоставить возможность для самовыражения. 4. Развить словесный язык чувств. Данный метод способен развить у младшего школьника такие умения как: умение осознавать свои эмоциональные состояния, различать и сравнивать их, способность воспроизводить эмоции окружающих, дифференцировать свои эмоциональные состояния. Он формирует способность к сопереживанию (возможность принять позицию партнера по общению и прочувствовать его эмоциональное состояние), умение давать адекватный эмоциональный ответ в сложной ситуации [3, 34].

Участниками психогимнастической работы могут быть как сами младшие школьники, так и взрослые (родители, учителя). В игровой форме школьники познают мир эмоций, учатся управлять ими. Упражнения направлены на развитие двигательной, эмоциональной, коммуникативной сфер ребенка. Занятие с детьми должно начинаться с разминки, в ходе которой поднимается мышечный тонус, развивается интерес к занятию, дети настраиваются на активную работу в группе и контакт со сверстниками. На данном этапе возможно использование игр на внимание, например, таких как «Что изменилось в этой комнате», «Кто к тебе прикоснулся» и т.д.

Игры должны предполагать совместную деятельность, движения, контакты. Психогимнастика не означает простое упражнение. Каждое движение выражает определенный вид эмоций. Развитию эмоционального интеллекта в ходе реализации данного метода работы способствуют так же

контакты – пантомимы. В этих упражнениях дети обмениваются ролями, оценивают в процессе упражнения эмоциональные проявления друг друга, так у ребенка формируется умение сопереживать, он избавляется от эмоциональных зажимов, стремится к активному общению.

Психогимнастика, как метод развития эмоционального интеллекта младших школьников, предполагает формирование стереотипов эмоционального поведения, соответствующих социально одобряемым нормам, овладение навыками саморегуляции и самоконтроля. Она формирует у ребенка способность преодолевать различные проблемные ситуации. В том числе младший школьник понимает, что между его эмоциями, чувствами и мыслями существует взаимосвязь, он приходит к осознанию, что неблагоприятные эмоциональные реакции может вызывать не только конкретная ситуация, но и реакция самого ребенка на нее.

Одним из положительных моментов психогимнастики, как метода развития эмоционального интеллекта у младших школьников является возможность непосредственного общения ребенка со сверстниками в условиях привычной для него деятельности. Данное мнение подтверждает один из исследователей, изучаемого нами вопроса, К.Э. Изард высказывая мысль о том, что психогимнастические упражнения помогают ребенку общаться со сверстниками, выражать свои чувства и понимать чувства окружающих. Он развивает положительные черты характера, такие как доверие, честность, смелость, доброта и невротические проявления исчезают.

Психогимнастика помогает поддерживать психическое здоровье ребенка и предотвращает эмоциональные расстройства. Занятия в рамках психогимнастического метода помогают развить не только эмоциональную сферу личности, но и познавательные способности. Данный метод способствует развитию у младшего школьника мимики, способности различать не только свои эмоциональные реакции, но и окружающих, в том числе по их позе, выражению лица. Отметим, что, по мнению Е.П. Ильина,

психическое здоровье требует баланса эмоций, поэтому важно не только научить младших школьников демонстрировать положительные эмоции в процессе любой деятельности, но и не бояться негативных реакций, которые неизбежно возникают в процессе.

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что психогимнастика, как метод психологической работы с младшими школьниками, обладает огромным потенциалом для развития эмоционального интеллекта. В процессе участия ребенка в упражнениях, у него формируется не только навык определения своих эмоциональных состояний, невербального их выражения в социально приемлемой форме, но и появляется умение распознавать эмоциональные состояния партнера по общению по средствам невербальной коммуникации, по жестам, мимике и т.п. Ребенок, взаимодействуя со сверстниками, избавляется от коммуникативных барьеров, развивает навык саморегуляции собственных эмоциональных реакций на различные ситуации. Сформированный эмоциональный интеллект является неотъемлемой составляющей гармонично развитой личности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Куницына, Н. В. Эмоциональный интеллект и межличностное общение / Н. В. Куницына, Н. В. Казаринова, В. Н. Поголына. – Санкт Петербург: Речь, 2023. – 544 с
2. Рыжов, Д. М. Младший школьный возраст как сенситивный период развития эмоционального интеллекта / Д. М. Рыжов // Среднее профессиональное образование. – 2022. – № 2. – С. 29–31.
3. Халилова Ш.Т. Эмоциональный интеллект: исследования феномена // Вопросы психологии. 2021. № 3. С. 34–35.

БОШЛАНҒИЧ СИНФЛАРДА ХОЛИСТИК ЁНДОШУВ АСОСИДА ЭМОЦИОНАЛ ИНТЕЛЛЕКТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МЕТОДИКАСИ

*Г.Ёрқулова
Фан ва технологиялар университети
1-босқич магистранти*

Аннотация. Мазкур мақолада бошланғич синфларда холистик ёндошув асосида эмоционал интеллектни ривожлантириш методикаси таҳлил қилинган. Эмоционал